

BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTI HAMDA UNING INSON HUQUQLARINI TA'MINLASHDAGI O'RNI

Mirzarayimova Zebiniso Mansurbek qizi

Andijon davlat universiteti

MG'MAHT yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7740970>

Annotatsiya: Maqolada Birlashgan Millatlar Tashkilotining tuzilishi, shuningdek uning inson huquqlarini ta'minlashdagi o'rni aks etgan. Tashkilotning maqsad va tamoyillari keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Birlashgan Millatlar Tashkiloti, inson huquqlari, Nizom, maqsad va tamoyillar, Bosh Assambleya, Kengash.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning tuzilishi insoniyat tarixida ro'y bergan muhim siyosiy voqeadir. Bu olamshumul voqea keyinchalik millionlab xalqlarning tinch va osoyishta hayot kechirishi, ularning o'z taqdirlarini o'zlari belgilashlarida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Uning izchil va qat'iy harakatlari natijasida jahonning ayrim mamlakatlari va mintaqalarida ro'y bergan mahalliy, fuqarolar urushiga barham berildi yoki ularga yo'l qo'yilmadi, ayrim davlatlar va xalqlar o'rtasida kelib chiqqan turli xildagi mojarolar siyosiy yo'l bilan hal etildi, xalqaro maydonda ro'y berishi mumkin bo'lgan tangliklar, noxush hollarning oldini olindi. Keyingi yillarda Bolqon mamlakatlarida, Yaqin Sharqda, Afrika va Lotin Amerikasi mintaqalaridagi harbiy va siyosiy mojarolarni tinch yo'l bilan hal qilishda bu tashkilotning roli va ahamiyati benihoya katta bo'ldi. U jahondagi ko'pchilik mamlakatlarga iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy yordam bermoqda. Inson huquqlarini himoya qilish bu tashkilot faoliyatining asosiy jihatlaridan biri bo'lib qolmoqda.¹

“Birlashgan Millatlar” degan tushuncha birinchi marta Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Franklin Ruzvelt taklifiga ko'ra 1942-yil 1-yanvarda Birlashgan Millatlar Deklaratsiyasida qo'llanildi. Bunga asosiy sabab 26 mamlakatning o'z hukumatlari nomidan ikkinchi jahon urushining boshlanishiga sababchi bo'lgan davlatlarga qarshi birlashishiga qaror qilinishi bo'ldi. Bu tushuncha keyinchalik Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)da o'zining to'la va aniq ifodasini topdi.²

¹ Inson huquqlari: o'quv qo'llanma/O.A.Tadjibayeva.,N.K.Ramazonova.-Toshkent:“O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”nashriyoti,2010.29-b.

² Inson huquqlari: o'quv qo'llanma/O.A.Tadjibayeva.,N.K.Ramazonova.-Toshkent:“O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”nashriyoti,2010.30-b.

BMT Nizomi Muqaddima, uchta moddaga bo'lingan o'n to'qqizta bobdan tashkil topgan. Boblarda tashkilotning maqsadi, vazifasi, a'zolari, tamoyillari, vakolatlari va tashkilotga aloqador masalalar aks etgan bo'ladi.

Muqaddima. Muqaddima barcha xalq va mamlakatlarning Birlashgan Millatlar Tashkilotiga birlashish sabablari, tamoyillari va maqsadlarini aks ettirgan.

Maqsad va tamoyillar.

- Xalqaro tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash;
- Millatlar o'rtasidagi do'stlik munosabatlarini o'zaro tinchlik va o'z taqdirini o'zi belgilash tamoyiliga asosan rivojlantirish;
- Xalqaro iqtisodiy, sotsial, madaniy va gumanitar xarakterdagi muammolarni yechishda hamkorlik qilish hamda inson huquqlari va erkinliklarini hurmatlashga qaratilgan harakatlarni taqdirlash va rivojlantirish;
- Ushbu umumiy maqsadlarga erishishda millatlar harakatini muvofiqlashtirishda markaz vazifasini bajarish;
- Barcha a'zolarning suveren tengligi;
- Barcha a'zolar ushbu Nizomga binoan o'zlari olgan majburiyatini sidqidildan bajarish;
- Ular o'zlarining barcha xalqaro nizolarini tinchlik yo'li bilan yechishlari kerakki, tinchlik, xavfsizlik va adolat xavf ostida qolmasin;
- Ular o'zlarining xalqaro munosabatlarida boshqa davlatlarga nisbatan kuch ishlatish yoki do'q-po'pisalardan o'zlarini tiyishlari kerak;
- Ular Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nizomiga binoan ko'rayotgan harakat va tadbirlariga bir tomonlama ko'maklashishlari kerak, hamda BMT qaysi bir davlatga nisbatan majburlash yoki boshqa chora ko'rgan bo'lsa, bu davlatga yordam berishdan o'zlarini tiyishlari zarur;
- Birlashgan Millatlar Tashkiloti unga a'zo bo'lmagan mamlakatlarni ham ushbu tamoyilga amal qilishlarini ta'minlaydi, chunki bu butun dunyoda tinchlik va xavfsizlik ta'minlanishi zarur;
- Nizom BMTga hech qachon davlatlarning ichki masalalariga doir ishlariga aralashish huquqini bermaydi.³

BMT Bosh Assambleyasi inson huquqlari sohasida rezolyutsiyalar qabul qilish orqali a'zo-davlatlar e'tiborini inson huquqlari borasidagi muammolarga qaratadi va bu borada hamkorlik qilishga da'vat etadi.

³ Inson huquqlari: o'quv qo'llanma/O.A.Tadjibayeva.,N.K.Ramazonova.-Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti,2010.32-b.

Bosh Assambleyaning asosiy vazifalaridan biri inson huquqlari va asosiy erkinliklarini irqi, jinsi, tili va dinini ajratmagan holda amalga oshirishga ko'maklashish maqsadida inson huquqlari masalalarini o'rganish va tadqiq etish ishlarini uyushtirish hamda tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Bosh Assambleya inson huquqlari bo'yicha konvensiyalar, deklaratsiyalar va turli rezolyutsiyalar qabul qiladi va BMT organlarining hisobotlarini qabul qiladi va ko'rib chiqadi.

Inson huquqlari bo'yicha kengash 2006 yil 5 mart kuni BMT Bosh Assambleyasining 60/251 rezolyutsiyasi bilan tashkil etilgan bo'lib, inson huquqlarini qo'pol tarzda va muntazam ravishda buzish hollari bilan bog'liq voqealar va amaliyotni muhokama etib boradi. Mazkur rezolyutsiya asosida Kengash har bir davlatning inson huquqlari sohasidagi majburiyatlarini bajarilishining Universal davriy tahlilini amalga oshiradi va shu orqali universal miqyosda va barcha davlatlarga bir xil munosabatni ta'minlaydi. Ya'ni, barcha davlatlar Universal davriy tahlil doirasida inson huquqlarining barcha sohalari bo'yicha Milliy ma'ruzalarini har 4 yilda Kengashga taqdim etib borishadi.

Kengash biror-bir farqlarsiz va adolatli hamda tenglik asosida barcha uchun inson huquqlari va asosiy erkinliklarini umumhurmat qilish va himoya qilish ishiga ko'maklashishi, inson huquqlarining buzilishi bilan bog'liq holatlarni ko'rib chiqishi hamda ular bo'yicha o'zining tavsiyalarini ishlab chiqishi kerak.

Kengash doirasida, dunyoning har qanday hududida va har qanday holatda bo'lishidan qat'i nazar, sodir etilgan va tizimli hamda ishonchli ravishda tasdiqlangan inson huquqlari va asosiy erkinliklarining barcha qo'pol buzilishi holatlarini ko'rib chiqish maqsadida shikoyatlarni ko'rib chiqish tartiboti o'rnatildi.⁴

Inson huquqlarining hurmat qilinishini xalqaro nazorat etish tizimi g'oyatda murakkab va yetarli darajada tashkil qilinmagan.

Bunday nazoratni BMT, avvalo, Bosh Assambleya, Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengash, shuningdek Inson huquqlari bo'yicha komissiya va Ayollar huquqlari bo'yicha komissiya kabi ixtisoslashgan organlar amalga oshiradi.⁵

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Inson huquqlari: o'quv qo'llanma/O.A.Tadjibayeva, N.K.Ramazonova. Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2010.

2. <http://www.insonhuquqlari.uz>

⁴ <http://www.insonhuquqlari.uz>

⁵ Xalqaro huquq: Ma'ruzalar kursi/Mas'ul moharrir yu.fan.dok, professor A.X.Saidov.-T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012.

3. Xalqaro huquq:Ma'ruzalar kursi/Mas'ul moharrir yu.fan.dok,professor
A.X.Saidov.-T.:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi,2012.